

**ВНЕДРЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА БАЗЕ АСУП «СТИЛОН»**

**IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING AT A
DOMESTIC LIGHT INDUSTRY MANUFACTURING ENTERPRISE BASED
ON ERP “STYLON”**

ГУБЕРНАТОРОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

МАНАСЫПОВА АЛИНА ДАМИРОВНА,

студентка,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

GUBERNATOROVA NATALYA NIKOLAEVNA,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Financial University under the Government of the Russian Federation.

MANASYPOVA ALINA DAMIROVNA,

Student,

Financial University under the Government of the Russian Federation.

В статье рассмотрены этапы внедрения управленческого учета на отечественном производственном предприятии легкой промышленности, отмечены преимущества автоматизации управленческого учета. Отмечено наличие в настоящее время широкого спектра программ, которые могут быть использованы для автоматизации управленческого учета на предприятиях легкой промышленности. Описаны функции и проведен обзор параметров АСУП «Стилон» – автоматизированной системы для управления производством предприятия легкой промышленности, выявлены его преимущества и особенности на каждом из процессов предприятия легкой промышленности. Сделан вывод о значении системы управленческого учета на базе АСУП «Стилон» с интеграцией «IC Бухгалтерия» как средства автоматизации всех основных процессов предприятий легкой промышленности, начиная от закупок и производства, до управления складом, продаж и финансового учета и способа контроля всех этапов жизненного цикла продукции, от поступления сырья на предприятие до отгрузки готовой продукции.

The article considers the stages of the introduction of management accounting at a domestic manufacturing enterprise of light industry, the advantages of automation of management accounting are noted. It is noted that there is currently a wide range of programs that can be used to automate management accounting at light industry enterprises. The functions are described and a review of the parameters of the ERP «Stylon» – an automated system for managing the production of a light industry enterprise, its advantages and features at each of the processes of a light industry enterprise are revealed. The conclusion is made about the importance of the management accounting system based on the ERP «Stylon» with the integration of "IC Accounting" as a means of automating all the main processes of light industry enterprises, from procurement and production, to warehouse management, sales and financial accounting and a way to control all stages of the product life cycle, from the receipt of raw materials to the shipment of finished products.

Ключевые слова: управленческий учет, автоматизация, предприятия легкой промышленности, процессы производства, конфигурация, «1С Бухгалтерия», АСУП «Стилон».

Key words: management accounting, automation, light industry enterprises, production processes, configuration, «1C accounting», ERP «Stylon».

Управленческий учет является одной из подсистем бухгалтерского учета, играющей важную роль в формировании информационной базы для управления хозяйствующим субъектом. Внедрение управленческого учета на производственные предприятия легкой промышленности позволяет решать ряд задач, среди которых: формирование стратегии развития предприятий легкой промышленности и отдельных их подразделений; организация и планирование операционной и финансовой деятельности; принятие управленческих решений; оптимальное использование имеющихся ограниченных ресурсов; поддержка при формировании бухгалтерской финансовой отчетности, а также обеспечение сохранности имущества предприятий легкой промышленности.

В процессе внедрения управленческого учета на отечественных производственных предприятиях легкой промышленности последовательно проходят этапы, представленные на рис. 1.

Рис. 1. Основные этапы внедрения управленческого учета на предприятии [2, с. 238].

На первом этапе, когда экономическим субъектом принято решение о разработке и внедрении системы, производится формирование методологической модели управленческого учета исходя из потребностей менеджмента в информационном обеспечении [2, с. 238].

На втором этапе внедрения системы осуществляется разработка и утверждение локальных актов в области управленческого учета (рис. 2).

Рис. 2. Основные регламенты управленческого учета производственного предприятия легкой промышленности [Ошибка! Источник ссылки не найден., с.181-185].

При постановке, внедрении и функционировании системы управленческого учета на экономическом субъекте ключевую роль играет его информационная база, основывающаяся на финансовом учете, который имеет четко определенную систему и правила.

На третьем этапе внедрения системы управленческого учета важна проработка вопросов автоматизации учетно-аналитического процесса. Повысить эффективность управленческого учета и, соответственно, эффективность принятия управленческих решений позволяет автоматизация управленческого учета. В настоящее время автоматизировать управленческий учет возможно на базе Microsoft Excel, облачных сервисов, различных систем на базе «1С Бухгалтерия», а также ERP-систем [3, с. 93]. Microsoft Excel может быть использован для автоматизации управленческого учета на небольших предприятиях, на крупных предприятиях используются специализированные бухгалтерские программы: «БИТ.ФИНАНС», «1С:ERP Управление предприятием» и др., которые открывают пользователям широкие возможности для реализации большого количества процессов [1, с. 258].

Одной из специализированных программ, которая может быть использована для внедрения управленческого учета на отечественном производственном предприятии легкой промышленности, является автоматизированная система для управления швейного производства АСУП «Стилон», разработанная петербургской компанией «Стилон» на платформе «1С. Предприятие 8.3».

АСУП «Стилон» представляет собой профессиональную систему для управления предприятиями легкой промышленности (швейные, текстильные и трикотажные предприятия), позволяющую организовывать и автоматизировать работу всех служб производственного предприятия легкой промышленности, обеспечить качественную подготовку производства, детальный учет, прозрачность производственных процессов и аналитику в реальном времени, а также призванную максимально облегчить работу сотрудникам на рабочих местах, обеспечить комплексную взаимосвязь всей актуальной информации и значительно увеличить эффективность использования ресурсов предприятия легкой промышленности. Базовая поставка и содержит ключ аппаратной защиты на 10 рабочих мест с возможностью расширения количества рабочих станций. Для функционирования системы необходим сервер и локальная сеть, объединяющая пользователей системы.

Среди преимуществ АСУП «Стилон» для предприятий легкой промышленности выделяют:

- готовое решение, не требующее дополнительных вложений;
- профессиональная отраслевая система с широчайшим функционалом;
- бесплатное обучение и сертификация специалистов;
- бесплатные обновления в рамках версии;

- техническая поддержка специалистами ООО «Стилон»;
- адаптация системы под задачи предприятия;
- легкий настраиваемый обмен данными с другими системами.

АСУП «Стилон» управляет всеми стадиями производственного процесса предприятия легкой промышленности.

На этапе формирования технической документации и технологической проработки изделия АСУП «Стилон» позволяет обеспечить описание изделий и цветовых вариантов, нормировать материалы, описывать технологические процессы проводить в автоматическом режиме расчет себестоимости изделия. При этом вся информация о выпускаемых изделиях собирается в одном месте. Программой предусмотрено быстрое создание технологической последовательности из готовых операций, блоков и узлов:

- формируется справочник неделимых операций (предусмотрена возможность копирования последовательности из другого изделия, автоматические рассчитывается трудоемкость, расценки операций и их доля в себестоимости);
- группируются неделимые операции по узлам, блокам и видам изделий для быстрого поиска;
- при конструировании нового изделия собирается последовательность действий из неделимых операций как конструктор.

На этапе формирования плана производства на предприятии легкой промышленности АСУП «Стилон» автоматически рассчитывает сроки выполнения каждого производственного этапа; предупреждает о возможных проблемах и предлагает решения; выстраивает интерактивный план-график и позволяет оптимизировать загрузку производства. Благодаря единой информационной системе, коммерческий отдел связан как с отделом разработки, так и с производственными службами, ему доступны все текущие статусы выполнения работ, что обеспечивает максимальную скорость взаимодействия.

На этапе закупки сырья в функции АСУП «Стилон» входит адресный порулонный учет материалов, адресный партионный учет фурнитуры, штрихкодирование материалов, резервирование материалов под производственные заказы, автоматическое списание материалов.

На этапе организации производственного процесса на предприятии легкой промышленности АСУП «Стилон» позволяет выстраивать эффективные потоки. А также в АСУП «Стилон» осуществляется получение кодов и маркировка изделий путем распечатывания Data-Matrix кодов на изделия (предусмотрен мгновенный автоматический заказ на эмиссию кодов маркировки). В АСУП «Стилон» предусмотрена возможность формирования шаблона этикетки, далее система самостоятельно выбирает нужные данные из заказа и формирует готовую этикетку.

В АСУП «Стилон» также имеется возможность интеграции с «1С Бухгалтерия». Система реализует управленческий учет, в деталях учитывающий все аспекты использования материалов в производстве. При этом можно настроить интеграцию АСУП «Стилон» с уже настроенной системой бухгалтерии предприятия.

В АСУП «Стилон»:

- данные по всему процессу производства собираются автоматически без участия работников предприятия;
- предусмотрено свыше 40 управленческих отчетов (отчеты по расходу материалов, по заказам, по фурнитуре, по списанию, по отгрузкам, по выпуску продукции, по себестоимости продукции, по оборудованию, отчеты подрядчика, по простоям оборудования, по комплектации кроя, по эффективности работы раскройного цеха и др.) для эффективной постановки управленческого учета;
- предусмотрена интеграция и обмен данными с бухгалтерской программой «1С Бухгалтерия».

На этапе отгрузки готовой продукции в АСУП «Стилон» осуществляется адресный учет готовых изделий, упаковка изделий в транспортные единицы сканированием товарных/маршрутных этикеток, отгрузка с автоматическим формированием задания на отгрузку, автоматический контроль взаиморасчетов с потребителем.

По данным специалистов компании ООО «Стилон» при автоматизации управленческого учета на базе АСУП «Стилон» повышаются резервы роста эффективности предприятия легкой промышленности, роста объемов выпуска готовой продукции, снижение себестоимости единицы готовой продукции, снижение трудоемкости изделий, эффективность использования материалов, рост нормы прибыли, увеличение годовой прибыли, наблюдается эффект снижения затрат времени за счет единой базы данных, автоматизации передачи учетной информации и использования управленческих механизмов, реализованных в рассматриваемой системе [5] (рис. 3).

Рис. 3. Снижение относительной загрузки сотрудников после внедрения АСУП «Стилон», %.

Таким образом, АСУП «Стилон» позволяет оптимизировать планирование производственных задач, учитывать объемы производства, сроки выполнения, доступность ресурсов и другие факторы; позволяет вести учет материалов и комплектующих; осуществлять управление производственными операциями: АСУП «Стилон» предоставляет инструменты для управления выполнением производственных операций. Также она позволяет анализировать производственные данные, формировать отчеты для принятия управленческих решений и мониторинга результатов производства. АСУП «Стилон» помогает предприятиям легкой промышленности улучшить эффективность производства, снизить затраты и повысить качество продукции. Она может быть настроена и адаптирована под конкретные потребности предприятия, что делает ее гибким инструментом для управления производством.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ибрагимова А.Х. Вопросы автоматизации управленческого учета и бизнес-процессов / А.Х. Ибрагимова, З.М. Ахмедова // Управленческий учет. 2022. № 2-2. С. 255-260.
2. Маняева В.А. Формирование и оценка системы управленческого учета коммерческой организации / Вестник Алтайской академии экономики и права. 2022. № 3-2. С. 235-241.
3. Ткаченко Ю.А. Управленческий учет: внедрение и автоматизация / Ю.А. Ткаченко, Н.В. Гречихина, О.В. Крылова // Белгородский экономический вестник. 2022. № 1(105). С. 90-96.

4. Ялунина А.Д. Регламентация управленческого учета / А.Д. Ялунина, Т.А. Цыркунова // Учет, анализ и аудит: проблемы теории и практики. 2020. № 25. С. 181-185.
5. Официальный сайт компании «Стилон». URL: <https://stylon.ru>.

© Губернаторова Н.Н., Манасыпова А.Д., 2023.